

İçerik Üretiminin Sorunlu Yanları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

A Critical Evaluation on the Problematic Aspects of Content Production

Reyhan YILDIZ KAYADEVİR

Öğr. Gör. Dr., Gebze Teknik Üniversitesi

 <https://orcid.org/0000-0003-2332-8706> yildizkayadevir@gmail.com

Öz

Dijitalleşmenin hayatın her alanını kuşattığı bu çağda bireyin dijitalizasyon ile adaptasyonu dijital kimlikler ile doğrudan ilişkili olmaktadır. Dijitalde özgün, farklı bir içerik daha fazla kullanıcı sayısına karşılık gelirken, fazla kullanıcı sayısı da daha fazla *like* almayı sağlamakta ve bu da içeriğin dolaşımını hızlandırırken görünürlüğü de arttırmaktadır. Bu durum bireylerin daha fazla *like* için daha fazla takipçi ihtiyacından doğan sorunlu bir yapıyı işaret etmektedir. Dijitalleşmenin en önemli adımlarından biri olan içerik üretimi, aynı zamanda sorunun kaynağıdır. Milyonlarca içerik arasından sıyrılmak için insanlar adeta birbiri ile yarışmakta ve bu yarışta aklın sınırlarını zorlamaktadır. Çalışmanın temel varsayımı bireyin absürt içerik üretiminin aslında görünür olma arzusuyla doğrudan alakalı, üretmemeye, tükenme ve bu bilinmezlik ile oldurmaya çalışma ile ilişkili olduğudur. Dijital kitle, etkileşim almak adına her şeyi yapabilir. Fındıkların içinde yüzen kişi, süt kazanında banyo yapan işçi, video çekebilmek için adam kaçırma numarası yapan gençler gibi örnekler içerik üretme sorununun nelere karşılık geldiğini göstermektedir. Bu çalışmada dijital medya platformlarında yer alan absürt içerik üretiminin sorunlu yanları örnekler üzerinden eleştirel bir bakış açısıyla nitel içerik analizi yöntemi ile incelenmektedir. Bu örnekler üzerinden içerik üretiminin sorunlarını kategorize etmek amaçlanmaktadır. Literatürde dijitalde içerik üretiminin yol açtığı sorunlar üzerine sınırlı sayıda çalışma olduğundan, içerik üretimine farklı bir bakış açısı sunmak açısından önemli ve özgün bir çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: içerik üretimi, dijitalleşme, sorunlar, dijital medya platformları, içerik analizi

Abstract

In this age where digitalization encompasses every aspect of life, the individual's adaptation to digitalization is directly related to digital identities. While original, different content in the digital world corresponds to a higher number of users, a higher number of users also results in more likes, which accelerates the circulation of the content and increases its visibility. This situation points to a problematic structure that arises from individuals' need for more followers to get more likes. Content production, one of the most important steps of digitalization, is also the source of the problem. People are literally competing with each other to stand out from millions of content, and in this race, they push the limits of reason. The basic assumption of the study is that the individual's production of absurd content is actually directly related to the desire to be visible, the inability to produce, exhaustion and trying to make it happen with this unknown. The digital mass can do anything to get interaction. Examples such as a person swimming in hazelnuts, a worker bathing in a milk cauldron, and young people pretending to kidnap someone to be able to shoot a video show what the problem of content production means. In this study, the problematic aspects of absurd content production on digital media platforms are examined through a critical perspective and qualitative content analysis method through examples. It is aimed to categorize the problems of content production through these examples. Since there are limited studies on the problems caused by content production in the digital world in the literature, it is an important and original study in terms of offering a different perspective on content production.

Keywords: content creation, digitalization, problems, digital media platforms, content analysis

Atıf / Cite as: Yıldız Kayadevir, R. (2025). İçerik Üretiminin Sorunlu Yanları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme. *KİLAD*, (26), 79-97.

Geliş Tarihi / Received: 10.02.2025

Kabul Tarihi / Accepted: 19.04.2025

Giriş

Medyanın iletişim temelli yolculuğu teknolojik değişimlerin etkisiyle form değiştirmiş olsa da temelinde yine iletişim odaklılık bulunmaktadır. Mesajların uzun mesafelere at binicileri tarafından ulaştırıldığı M.Ö. 550 yılına kadar uzanan ilkel posta sistemi, zaman içinde sofistike bir iletişim şekline dönüşmüştür. 1792'de telgraf icat edilmiş ve bu sayede mesajların fiziksel bir nesne değişimi olmaksızın uzun mesafeli iletimi mümkün olmuştur. 1865 yılında geliştirilen pnömatik posta, kapsülleri bir bölgeden diğerine taşımak için yeraltındaki basınçlı hava tüplerini kullanmış ve mektupları hızlı bir şekilde ulaştırmıştır. Daha sonra 1876 ve 1895 yıllarında telefon ve radyo gibi devrim niteliğindeki iletişim araçları icat edilmiştir (Dhingra ve Mudgal, 2019). Serüveni bu şekilde yaklaşık 2 buçuk bin yıl öncesine kadar izlenebilen iletişimin, yirminci yüzyılda teknolojinin değişmesi ile özellikle dijital medya platformları üzerinden, daha önce görülmemiş kayda değer gelişmeler yaşadığı da söylenmelidir. Mark Zuckerberg tarafından 2004 yılında geliştirilen Facebook dijital medya platformlarının yaygınlaşması ve popülerleşmesinde köşe taşı olarak kabul edilebilir. Bu gelişme 2005 yılında YouTube ve 2006 yılında Twitter, 2010 yılındaysa Instagram'ın ortaya çıkması ile devam etmiştir. Son olarak 2016 yılında Çin'de ortaya çıkan Byte Dance uygulaması, 2017 yılında TikTok ismini alarak uluslararası alana yayılmıştır.

Dijital medya platformlarının yirminci yüzyılda yaşadığı gelişimin izleri sürüldüğünde, yeni iletişim alışkanlıkları, diğer bir deyişle “trendleri”nin oluştuğu söylenebilir. Genellikle yalnızca alıcı konumunda olmanın aksine aktifliği imleyen ve günümüzde iletişimin başat ve ilk unsuru haline geldiği söylenebilecek “içerik üretimi”, dijital platformların trendlerine uygun olarak sürekli yeniden şekillenmekte ve bununla doğrudan bağlantılı, dijital kitlenin kendini ifade etme biçimleri de dönüşmektedir. Medyanın form değiştirmesi, platform olarak dijital alana taşınması ve bu bağlamda yaşadığı dönüşüm, günümüzün popüler edimi olan içerik üretimine bağlı sorunları da beraberinde getirmiştir.

Medya, yeni formunda dijitalleşmenin gerekliliklerine yanıt verirken bireyin adaptasyon süreci oldukça hızlı gerçekleşmiştir. Dijital haber siteleri, dijital yayınlar, dijital paylaşım siteleri kısa sürede milyonların alışkanlıklarını değiştirmiş ve gelenekselin yerini doldurmuştur. Blank (2013, s. 1) yayıncılık biçimleri arasındaki farkı anlayabilmek için sermaye yoğun, kitle odaklı, kurumsal ve hükümet kontrolündeki medya için “kurumsal yayıncılık” nitelemesini kullanırken, diğer biçim için “kişisel yayıncılık” nitelemesini kullanmaktadır. Kişisel yayıncılık, sadece metni (bir blog gibi) içermekle kalmamakta, aynı zamanda müzik, fotoğraf, video, kitap, broşür ve internet üzerinden bireyler tarafından sunulan diğer ürünleri de içermektedir.

Bu kapsamda dijital medya platformları kişisel yayıncılık için oldukça elverişli alanlardır. Öyle ki dijital medya kullanımının yaygınlaşmasının bir sonucu olarak hatta karşılıklı birbirini besleme ilişkisi sonucu, dijital medyada *influencer* olarak isimlendirilen yeni bir “ünlü” tipi ortaya çıkmıştır. Bu yeni nesil ünlülerin içerik üretme telaşı ile her an var olma ve görünür kalma endişesi bir araya geldiğinde, ortaya adeta absürt içerik üretimine kaynaklık eden bir alan çıkmaktadır. Diğerleri, yani bir bakıma, aynı terminolojiyi kullanırsak, *influenced* olan izler dijital kitle özellikle *influencerlarda* cisimleşen kısa yoldan ün-şöhret kazanma arzusu ile benzer şeyler yapmayı denediğinde, etkileşim alabilmek adına ortaya türlü absürtlükler çıkabilmektedir. Burada söz konusu olan Johnson'ın da belirttiği gibi “ünlü” kavramının influencer kavramı ile yaşadığı değişimdir. Geleneksel ünlü; Hollywood aktörleri ve aktrisleri, popüler müzik idolleri veya romancılar ve hatta ana akıma dahil önemli akademisyenler gibi çalışmaları geniş bir kitleye ulaşan kişi olarak düşünülmektedir. Geleneksel şöhret statüsünün doğası ile bir içerik oluşturucunun sahip olduğu şöhret arasındaki temel fark, ilk gruptaki kişilerin, yani geleneksel ünlülerin, genellikle çalışmalarını tüketen

insanlardan uzak tutulmalarıdır. Popüler medya figürleri hayranlarıyla doğrudan etkileşime girerken çok dikkatli davranır, doğrudan iletişimin çoğu gazeteciler ya da paparazziler gibi bir araç üzerinden gerçekleşmektedir. Sosyal statünün yanı sıra, şöhrete genellikle maddi zenginlik de eşlik eder ve bu, hayran ile sanatçı arasında bir başka uçurum yaratmaktadır. Gelecek vaat eden içerik üreticilerinin çoğuysa, kendileri ve hayranları arasında böyle bir engele sahip değildir (Johnson 2023, s. 12). Bu kişiler hayatlarını doğrudan kitleye aktarmaktadır. Bu aktarım sürecine neredeyse her an dahildir ve aracısızdır. Bu değişimle magazin gazetecileri veya paparazziler olarak tanımlanan muhabirlerin haber arayışı da dönüşmüştür. Gazetecinin haber üretebilmek için ünlüyü takip etmesi durumunun yerine, ünlünün paylaşımlarını takip etmesi durumu geçmiş ve bu durum gazeteciliğin “masa başı gazetecilik” diye tanımlanan bir gazetecilik anlayışına evrilmesine zemin hazırlamıştır. Instagram özelinde örneklenecek olursa *story* adı verilen anlık hikayelerin kullanıma girmesi ile bu durum artış göstermiştir. Anlık hikayeler ünlünün nerede, ne zaman, kiminle, nasıl, neden, ne yaptığını aktarmaktadır. Bu durumda geleneksel haberciliğin temel taşı olan 5N1K soruları, gazeteciye gereksinim olmadan, kendiliğinden cevap bulmaktadır. Öyle ki, çoğu *influencer* dakikalar ile sınırlanabilecek zaman dilimlerinde *story* atmadığında kendilerine binlerce mesaj geldiğini aktarmaktadır. Kitledeki “her ânı izleme ve her âna dahil olma” durumu, önceki gibi ünlü olarak tanımlanan kişiyle arasına uçurum koymanın aksine, o kişiyi sanki ailesinden biriymiş gibi görmesi ve onunla bu kadar “sınırsız” etkileşime geçtiği bir ortamın varlığı ile ilişkilidir. Bu durum, *influncer* olmanın adeta yapı taşı olan içerik üretiminde sınırların zorlanması gibi, birçok ciddi sorunu da beraberinde getirmektedir.

Bu bağlamda çalışmanın araştırma soruları; 1) Dijital kitlenin absürt içerik üretimindeki motivasyonları nelerdir? 2) Dijital kitlenin dijital var olmasındaki sorunların gerçek hayata yansımaları nelerdir? 3) Dijital içerik üretiminde gerçekliğin ve aklın sınırlarının ortadan kalkmasının dijital kullanıcılar için yarattığı tehlikeler nelerdir? şeklinde sıralanabilir. Bu sorulardan hareketle çalışmanın analiz kısmında nitel içerik analizi yöntemi ile dijital medya içeriklerinin sansasyonel ve tehlikeli olarak nitelendirilebilecek yönlerine dair örnekler haberler üzerinden değerlendirilmektedir. Haberlere konu olan dijital içerik üretimlerinde herhangi bir platform sınırlamasına gidilmemiş olmakla birlikte, TikTok kendiliğinden bu tarz içeriklerin fazlalığı ile ön plana çıkmaktadır. Özellikle dijital kitlenin aklın sınırlarının ötesinde “eğlence” amaçlı yaptığı TikTok’a özgü meydan okumalar, gençlerin, bu tarz akımları canları pahasına takip edebildiğini gözler önüne seren çarpıcı örneklerdir. Fakat daha kapsamlı bir bakış açısı geliştirmek adına TikTok’un yanı sıra Instagram ve YouTube gibi platformlardaki içerik üretimleri de çalışmaya dahil edilmiştir. Dijital platformların çeşitliliği ve kullanıcı sayılarının fazlalığı nedeniyle, tek tek içeriklerin detaylı analizinden ziyade, haberlere konu olmuş, tehlikeli ve absürt nitelikteki içerikler değerlendirilmiştir. Bu haberler sorunları görünür kılarken, sorunları kategorize etmeyi de kolaylaştırmaktadır. Haberlerde öne çıkan öğeler iki ana başlık altında değerlendirilebilir: Şiddet ve eğlence. Genellikle şiddet öğesinin eğlence öğesini beslediği, eğlence öğesi olarak algılandığı içerikler söz konusudur. Analizlerde, şiddet öğesinin eğlence aracı olarak konumlandırıldığı ve bu durumun normalleşme riskini artırdığı gözlemlenmiştir.

Türkçe literatüre bakıldığında, “içerik üretimi” üzerine yürütülen çalışmaların, içerik üretiminin dijitalleşmesi ve belirli dijital medya platformlarında farklılaşan içerik üretme pratikleri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışmalar, genelde, dijitalleşme sonrası içerik üretiminde yaşanan değişiklikleri bir dijital medya platformu özelinde değerlendirmeye yönelik çalışmalardır (Bulunmaz, 2015; Çıltaş ve İlhan, 2023; Duran ve Yeniceler, 2019; Taştekin Üstünel ve Çevik Ergin, 2024; Paşalı-Taşoğlu ve Koca, 2022). Dünyada ise “içerik üretimi” üzerine yazılanlar, daha ziyade “*content marketing*” kavramı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Dijital medya platformları ile dijital ortama taşınan dijital tüketicilerin

dönüşen tüketim alışkanlıkları ve üreticilerin bu yeni dijital alışkanlıklara yönelik geliştirdiği yeni pazarlama pratikleri ve bu bağlamda üretilen içerikleri farklı alanlarda (sağlık v.s.) değerlendiren çalışmalar bulunmaktadır. Bu kapsamda, yeni ürünler geliştirilirken dijital medya içeriği ve müşteri odaklı kavramlar arasındaki ilişkinin dönüşümü tartışılmaktadır (Du Plessis, 2017; Kilgour, Sasser ve Larke, 2015; Rathore, Ilavarasan ve Dwivedi, 2016; Schwemmer ve Ziewiecki, 2018; Seyyedamiri ve Tajrobehkar, 2021). Aslında çalışma alanları farklılaşsa da temelde pazarlama odaklı, dijital medyada pazarlama stratejilerini içeren içerik pazarlaması analizi (Jarvinen ve Taiminen, 2016; Yaghtin, Safarzadeh ve Zand, 2020) veya modern şirketlerin ürün ve hizmetleri hakkında dijital medya kullanıcılarının yorumları aracılığıyla büyük veri analizleri geliştirmelerinin önemi üzerine çalışmalar bulunmaktadır (Jimenez-Marquez, Gonzalez-Carrasco, Lopez-Cuadrado ve Ruiz- Mezcua, 2019; Lewis, Zamith ve Hermida, 2013). Bakıldığında sözü geçen çalışmaların, büyük oranda dijital medyada içerik üretiminin pazarlama stratejilerine odaklandığı söylenebilir.

Bu çalışmaya literatürde sözü geçen dijital içerik üretiminin dönüşümü ve belirli alanlarda izlediği pazarlama stratejilerini de içermekle birlikte, daha ziyade içerik üretiminin önlenemez “izlenme ve beğenilme arzusu” ile nelere yol açabileceğini eleştirel bir bakış açısıyla tartışması bağlamında literatürdeki diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Aynı zamanda bu tartışma konusu gereği son zamanlarda çok gündemde olan bir toplumsal soruna işaret ettiği için değerlidir. Bu kapsamda, literatürde dijitalde içerik üretiminin yol açtığı sorunları *doğrudan* ele alan bir çalışma bulunmadığından, içerik üretimine farklı bir bakış açısı sunmak açısından önemli ve özgün bir çalışma olduğu düşünülmektedir.

1. İçerik Üretiminin Sorunları Üzerine

Dijitalde var olmak, herhangi bir dijital platforma kayıt olmak ilk adımı ile kısa sürede gerçekleştirilebilecek bir eylem olsa da görünür olmak bu denli basit değildir. Görünür olmak diğerlerinden (diğer hesaplar) sıyrılmak anlamına gelir ve bu da içerik üretiminin özgünlüğü ve *likel* ile eşdeğerdir. Bu durum aynı zamanda üretilen içeriğin “değeri” ile ilişkilidir ve bu değer bir bakıma dijital bireyin dijital dünyadaki yerini ve değerini de belirlemektedir. Çok sayıda takipçi, çok sayıda *like* ve çok sayıda etkileşim demek olsa da bu sayıyı sabit tutmak ve daha da fazlasını elde etmek oldukça zordur. *Influencer* olarak anılan dijitalin öncüleri içerik ürettikleri sürece vardır. Bu yüzden bu içerik üretme süreci oldukça sancılı ve yaratıcılık gerektiren bir süreçtir.

Karataş ve Binark’ın yazdığı “Yeni Medyada Yaratıcı Kültür: Troller ve Ürünleri ‘Caps’ler” başlıklı makalede yaratıcılık süreci “katılımcı kültür” kavramıyla açıklanmaktadır. Katılımcı kültürün doğası yaratıcı ifade, yurttaş katılımı, paylaşmak ve sosyal etkileşimden oluşmaktadır. Bu kapsamda, katılımcı kültürün kendi içinde yaratıcılığı beslediği görülmektedir. Yeni iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklar, katılımcı kültürü besleyerek bireylerin yeni medya ortamlarında yaratıcı formlar oluşturmasını mümkün kılmaktadır (2016, s. 429). Fakat bu o kadar da kolay bir süreç değildir. Özellikle de Instagram gibi hemen her şeyin anlık paylaşıldığı platformlarda yaratıcılık da aynı hızla tükenmektedir. Böyle durumlarda dijital medya kullanıcısı, mevcut kitlesini korumak ve eğlendirmek adına yaratımın sınırlarını olabildiğince zorlamakta ve ortaya türlü “absürt”lükler çıkabilmektedir. Burada bir başka beklenmedik tepki ortaya çıkmakta ve kitlenin bu içeriklere olan ilgisi, diğer içerik üreticilerini de bu alanda üretmeye teşvik etmektedir. Karataş ve Binark “katılımcı kültür”ün yaratıcılığı beslediğini ifade etmektedir. Aslında bu süreçte katılımcı kültürden beslenen yaratıcılığın, yeni bir form kazandığı söylenebilir, bu yeni formunda yaratıcılık “absürt”tür.

Albert Camus *The Myth of Sisyphus* kitabında “absürt” kavramını felsefi boyutuyla tartışırken Sisyphus’un sonsuz bir döngü içinde taşını tepeye taşıma çabasını, insanın yaşamın nihai bir anlamı olmadığını bilmesine rağmen çabalamaya devam etmesiyle

özdeşleştirmektedir. Çünkü insan, evrenin anlam arayışına yanıt vermediğini fark etse de, bu gerçekle yüzleşerek yaşamını sürdürmektedir. İşte bu yüzden Camus'a göre gerçekten ciddi olan tek felsefi sorun intihardır. Yaşamın yaşamaya değer olup olmadığına karar vermek, felsefenin temel sorusunu yanıtlamaktır. Öte yandan, pek çok insan, hayatın yaşamaya değer olmadığına karar verdiği için ölmektedir. Bazıları ise paradoksal bir şekilde, kendilerine yaşamak için bir sebep veren fikirler ya da yanılsamalar uğruna hayatlarını feda etmektedir. Yaşamak için bir sebep olarak adlandırılan şey, aynı zamanda ölmek için de mükemmel bir sebep olabilir. Bu nedenle, hayatın anlamına dair sorular oldukça önemlidir (Camus, 1955, s. 3-4). Camus burada insanların anlam arayışı ile evrenin bu anlamı sunmaması arasındaki gerilimden bahsetmekte ve bu gerilimi “absürt” olarak tanımlamaktadır. Bu absürt hissedildiğinde, gerçek yaşam ile absürt arasında kalan duvarlar, insan aklının sınırlılıklarını ve hayatın doğal bir anlam taşımadığını simgelemektedir. İnsanlar bu hislerden kaçınmak için dine, ideolojilere ya da sahte anlamlar yükledikleri alanlara yönelmektedir. Aslında Camus (1955, s. 16)’un da aktardığı gibi “mantıksızlar sürüsü” ortaya çıkmış, dünyayı kuşatmıştır. Ona göre bu kuşatma altında absürt duygusu açık ve kesin hale gelmiştir denebilir. Bu durumda dünyanın kendi içinde makul olmadığı söylenebilir; ancak yine de absürt, insanı ve dünyayı birbirine bağlayan tek şeydir.

Bugün bu sahte anlam yüklenen alanların başında dijital medya hesapları ve bu hesaplarla ilişkili dijital kimlikler gelmektedir. Bireyin var olma ve kendini gerçekleştirme çabası gerçek yaşamdan neredeyse tamamen çekildiğinde gerçek sahte ile yer değiştirir. Bu bağlamda dijital platformlara üye olan her birey, dijitalde var olma ve kendini gerçekleştirme çabasını yeniden kurgulayabilir. Gerçek hayatta çok başarısız, çok mutsuz, çok çirkin veya çok kötü olsa da dijitalde bu kimliklerini gizleyebilir ve kendine bambaşka bir temsil yaratabilir. Bu da bireyin var olma ve kendini gerçekleştirme durumuna alternatif oluşturduğundan -sanal veya sahte de olsa- birey için daha ulaşılabilir ve arzu edilebilir bir şey haline gelmektedir. Gerçek hayatta var olmanın zorluklarından azade olmak dijital kimlikleri cazip kılmaktadır. Paylaşılan bir video ile, ki bu video şoke edici, absürt hatta rahatsız edici bile olsa, dakikalar içinde milyonlar ile etkileşime geçme fırsatı bugünün dünyasında hemen herkes için arzu edilebilir bir fırsattır. Bu fırsatı yakalamak için kitle, tüketilen her şeyi üretmeye odaklıdır.

Camus’un absürt tanımlaması, kavramı felsefi boyutuyla ele alırken, kavramın daha aşına olunan sözlük tanımına bakıldığında ise 1) bir şeyin akla veya uygunluğa aykırı, mantıksız, tutarsız olduğu durum, 2) bir kişinin uyumsuz, mantıksız veya akıl dışı bir şekilde davranması, 3) uyumsuz, rahatsız edici, akortsuz müzik, 4) eğlenceye veya alay etmeye neden olan; gülünç, saçma olarak karşılık bulmaktadır (Absurd, 2011). Genel kaniya göre akıl dışına veya normalin dışına çıkma durumu olarak tanımlanabilecek türlü eylemler, dijital medyada olduğu üzere, zaman zaman doz aşımı olarak görülmekte, anormal veya “absürt” olarak nitelendirilmektedir. Bulunmaz (2015, s. 325), dijital medyanın doğası gereği taşıdığı özellikler gibi, kullanıcılarının da son derece sıkılgan, alışkanlıklardan uzak, değişime açık, hıza ve görselliğe karşı duyarlı bir kitle olduğuna dikkat çekmektedir. Bu kitle, bir taraftan kendisinin de içinde olduğu bir üretim sürecinin geçerli ve aktif olmasını isterken, diğer taraftan da kendi ürettiği içeriğin bile belirli bir noktadan sonra ya da kısa bir süre sonra “eskidiğini” ve yenilenmesi gerektiğini düşünmektedir.

Arriagada ve Ibanez (2020) yayınladıkları “You Need At Least One Picture Daily, if Not, You’re Dead: Content Creators and Platform Evolution in the Social Media Ecology” başlıklı makalede, sürekli değişen dijital platform ortamının marka öznelliklerini nasıl etkilediğine dair moda ve yaşam tarzı alanında içerik üreten otuz beş kişi ile röportaj yapmış ve aynı zamanda Instagram görselleri ve hikâyelerini analiz etmişlerdir. Görüşmecilerin verdikleri cevaplar içerik üretiminin sorunlu yanlarına dair kayda değer diyaloglar içermektedir. Bir görüşmecinin aktardığı gibi: “Hikâyeler 'her zaman açık' bir TV programı gibi çalışıyor:

Hikâyeler eğlenceli, yeni TV gibiler ve 24 saat sonra otomatik olarak siliniyorlar, sonra her şey yeniden başlıyor. Bu eğlenceli. Ayrıca, takipçilerinizden anında geri bildirim alıyorsunuz.” Aynı zamanda içerik üreticileri, izleyicilerinin sürekli erişilebilirlik ve hayatlarına erişim talep ettiğini hissetmektedir. Örneğin, röportaj yapılanlara göre, Instagram'da günlük 10-15 hikâye ve bir veya iki fotoğraf yüklemek bir rutin haline gelmiş durumdadır. Görüşülen kişilerden biri durumu şöyle belirtmektedir: “Haftada bir veya iki gönderiyle bir blog hayatta kalabilir, ancak Instagram'da haftada bir veya iki fotoğraf yüklerseniz, bitmişsiniz demektir. Günde en az bir fotoğraf yüklemeniz gerekiyor.”

İçerik üreticilerinin bahsettiği şekilde günde en az bir iki fotoğraf paylaşma zorunluluğu aslında kişinin “normal” yaşam akışına aykırı bir durumdur. Yaşam, birbirini takip eden belirli anların toplamıdır ve bunlar belirli rutinleri meydana getirmektedir. Rutin kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında TDK'da iki tanım yer almaktadır: 1) Sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışlagelmiş düzen içinde yapılan, 2) yapılması alışkanlık hâline gelmiş iş. Bireylerin büyük bölümü toplumun kendisine öngördüğü roller ile şekillenmiş bir rutine sahiptir ve bu rutinler TDK'nın da tanımladığı gibi sıradandır. Bu nedenle yaşamın genel akışı sıradanlık üzerine kuruludur ve bu da dijital platformlarda milyonlarca izlenme ve beğenilme arzusu ile çelişmektedir. Sabah kalkmak, herhangi bir işe gitmek ve ardından eve dönmek -NASA çalışanı bile olsanız- kimsenin ilgisini çekmeyecektir. Böyle durumlarda “yaratıcılık” kavramı devreye girer; farklı ve özgün içerikler yaratmak kitlenin ilgisini canlı tutmaya yarayacaktır. Fakat söz konusu yaratıcılık bazen, toplumdaki sanatsal veya edebi yaratıcılığa dair genel kanının veya Karataş ve Binark'ın sözünü ettiği anlamda yaratıcılığın çok dışında endişe verici, sarsıcı içerikler üretilmesi ile sonuçlanabilmektedir. Bu gibi durumlarda, giderek daha fazla “olağandışı”, “absürtlük” ve “anormalik” üzerine kurgulanan dijital platformlar daha kolay ilgi çekmekte ve milyonlar tarafından takip edilmektedir.

Kişilerin anlamlı veya anlamsız sürekli bir şeyler paylaşma durumu etkileşim olanağı yarattığından ve özellikle Z kuşağı olarak tanımlanan nesil ile televizyonda reklam seyrinin yerini gece gündüz dijital platform seyri aldığından, dijital platformlarla adeta bir bütünleşme durumu ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu durumu daha da perçinleyen ise, özellikle influencer konumundaki kişiler örneklerinde daha belirgin hale gelen, ticari markaların kazan-kazan stratejisidir.

Bu bağlamda değerlendirildiğinde Andy Warhol'un “Herkes bir gün on beş dakikalığına ünlü olacak” ifadesi günümüzde “on beş dakikada ünlü olacak” biçiminde değiştirilebilir. Bu çerçevede *influencer*ların sosyal ağlar aracılığı ile çok kısa bir süreçte itibar, stil, tutum ve beceriler aracılığı ile kişisel markalama yaptıkları söylenebilir. *Influencer*ların sosyal ağlar üzerinden yaptıklarının öncelikle dijital ortamda kendilerini markalamak ve sonrasında ise elde ettikleri popülarite aracılığı ile takipçileri üzerinde çoğu zaman birer kanaat önderi olmak biçiminde tarif edilmesi mümkündür (Aslan ve Gül Ünlü, 2016, s. 53). Öyle ki çoğu *influencer* başka markalara ait ürünleri tanıtmamanın ötesinde, bu ilginin pazarlama ile doğrudan ilişkisinden hareketle kendi ürünlerini çıkarmakta ve bu ürünleri yine kendi dijital kanalları ile pazarlamaktadır. Örneğin Elvin Levinler isimli fenomen kendi kurduğu Eighth Color markası ile kozmetik ürünlerini kendi dijital kanalları aracılığı ile tanıtmakta ve marka yüzü olarak da yine kendini kullanmaktadır (bkz. <https://www.theeighthcolor.com/>) Bunun gibi birçok *influencer*¹, takipçi kitlelerinin ilgisini kendisine kazanç sağlayacağı bir başka kaynağa yöneltmiştir. Ancak buradaki sorunlu mesele, pazarlanan ya da tanıtılan ürünlerin, yaratılan güven hâlesinin ötesinde yanıltıcı hatta özellikle sağlıkla ilgili ürünler olduklarında tehlikeli olup olmadıkları, herhangi bir denetime tabi olup olmadıklarıdır. Nitekim sanal alışveriş

¹ Şeyma Subaşı'nın ürettiği içeriklere uygun Babe Activewear markası ve ardından yine benzer şekilde Sassy Go markası ile kendi kozmetik ürünlerini çıkarması bir başka örnektir.

günümüzde giderek daha fazla dijital platformlar üzerinden gerçekleşmektedir ve denetimi güç olan bu platformlarda sahte ve tehlikeli olabilecek ürünler kolayca satılabilmektedir.

Dolayısıyla bu renkli ve bir o kadar da eğlenceli dijital dünyanın herkese açık doğası gereği beraberinde getirdiği sorunlar çoğu zaman göz ardı edilse de aslında çoğunluğunu kullanıcıların var olma ve var kalma sorunu üzerinden tanımlayabileceğimiz problemlerin analiz edilmesi dijital mecraların kapsamı, amacı ve kullanım motivasyonu ile ilişkili birçok dinamiği de ortaya çıkarabilir.

2. Analiz

Dijital medyada etkileşim, tam anlamıyla bir tüketim çılgınlığı ile karşı karşıyadır. Dijital dünyanın yeni düzenine uygun içerik üretmek için normalin tüm sınırları zorlanmakta, etkileşim için her şey göze alınmaktadır. Böyle bir ortamda içerik üretmek için göze alınan riskler, çoğu zaman haberlere konu olmaktadır. Çünkü içerikler öylesine absürttür ki zaman zaman ölümcül sonuçlara dahi yol açmaktadır. Öyle ki tam da bu bağlamda Camus (1955, s. 7)'un “absürt ölümü dikte eder mi?” sorusu kayda değer olmaktadır. Nitekim örnekler üzerinde de görüleceği gibi, absürdün bir anlamıyla ölümü dikte ettiği ve bireyin, dijital medya platformlarında türlü absürtlüklerle ölüme yol açan denemelerinin adeta “yaşama anlam bulma arayışı” olduğu söylenebilir.

Çalışmanın yönteminde dijital medya platformlarında yer alan absürt içerik üretiminin sorunlu yanları örnekler üzerinden eleştirel bir bakış açısıyla nitel içerik analizi yöntemi ile incelenmektedir. Bu kapsamda analiz edilen içerikler, çalışmanın konusu gereği, dijital medyada üretilmiş “absürt” olarak tanımlanan içerikler ile sınırlandırılmıştır. Ancak yine de örneklem evreninin oldukça geniş olması sebebiyle, yığınla içerik arasından örnekleme uygun absürt içeriklerin seçilimi ve aynı zamanda rasyonel, şeffaf dağılımının zorluğu ön kabulü ile hareket edilmiştir. Bu soruna alternatif bir diğer yöntem dijital medya platformlarından bir veya ikisinin seçilerek, absürt içerik örneklerinin bu platformlar üzerinden belirlenmesi olabilir. Fakat çalışma, konusu gereği içerik üretiminin sorunları üzerine odaklandığı için, bir veya iki dijital platform ile sınırlamak çalışmanın güvenilirliği ve geçerliliği açısından sorunlara yol açabileceğinden, daha bütüncül bir bakış açısı sunan bir yöntem tercih edilmiş ve çalışmaya konu olan absürt içerikler, haberlere konu olan örnekler üzerinden değerlendirilmiştir. Bakıldığında “absürt” olarak tanımlanan içeriklerin, sansasyonel ve olağan dışı olma durumu ile doğrudan alakalı, hemen hepsi haberlere konu olmaktadır. Bu içeriklerin birçoğu, akıl dışı denebilecek eylemler neticesinde ölümle sonuçlanacak kadar ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Bu kapsamda absürt içerik üretimi haber konusu olduğunda, bu durum söz konusu içeriği ön plana çıkartarak daha görünür kılmaktadır. Çalışmanın seyri açısından değerlendirildiğinde, haberlerde öne çıkan içeriklerde tekrarlanan olaylar ile sorunların hangi alanlarda yoğunlaştığı tespit edilirken, sorunlar ilgili alanlarda kategorize edilmektedir. İncelenen haberlerde absürt içeriklerin şiddet ve eğlence teması ile ön plana çıktığı görülmektedir. Genellikle şiddet ögesinin eğlence ögesini beslediği, eğlence ögesi olarak algılandığı içerikler söz konusudur. Analizlerde, şiddet ögesinin eğlence aracı olarak konumlandırıldığı ve bu durumun normalleşme riskini artırdığı gözlemlenmiştir.

Bu kapsamda dijital medya platformlarındaki içerik üretimleri, çalışmada “absürt” olarak tanımlanan şekli ile haberler üzerinden incelenmiş ve bu içeriklerin yol açtığı problemler, hemen her içerik üretiminde öne çıkan “şiddet” ve “eğlence” problemi temelinde ele alınmıştır. Bakıldığında absürtlük ögesi ile daha fazla ön plana çıkan platform TikTok olurken, burada paylaşılan içerikler daha çok *challengelar* üzerinde yoğunlaşmaktadır. İncelenen absürt içerikler belirli başlıklar altında kategorize edilirken, durumun veya olayın milyonlarla etkileşime girmesi, popülerliği, tekrarlanma sıklığı gözetilerek dijital kitleyi ne oranda etkilediği, bu bağlamda yol açtığı davranış değişikliklerinin her biri, birer toplumsal

sorun olarak kategorize edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda incelenen absürt içerik örneklerinde en fazla şiddet ögesine rastlanmış ve söz konusu şiddet ögesi temelinde, içeriklerin, özellikle bireyi “viral olma arzusu” ile farklılaşmaya çalıştığı alanlarda kolaylıkla riskli davranışlara teşvik ettiği gözlenmiştir. Yine, incelenen örneklerde, dijital medyanın doğası gereği “görünür olma” arzusu ile her anı paylaşma durumunun mahremiyetin ihlâlini akıl almaz sınırlara ulaştırdığı görülmüştür. Tüm bunlarla bağlantılı, dijital kitlenin yeni eğlence anlayışı, daha fazla *like* uğruna her şeyin eğlence aracına dönüşebileceği bir alanda sınırlarını yitirmiş ve absürt bir mizah anlayışı yaratmıştır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde, incelenen absürt içerik örneklerinde şiddet, mizah, risk ve mahremiyet temaları ön plana çıkmış ve dijital medyada içerik üretiminin yol açtığı sorunlar, öne çıkan bu temalar ile ilişkili olarak; “tehlikeli ve aşırıya kaçan davranışlar”, “dijital medyada mahremiyetin ihlali”, “dijital medyada absürt mizah anlayışı” ve “riskli davranışlara yönlendirme” başlıkları üzerinden kategorize edilmiştir.

2.1. Tehlikeli ve Aşırıya Kaçan Davranışlar

Dijital içerik üretiminin “farklı” ve “yaratıcı” olması, dijitalde içeriklerin ön plana çıkması ve daha fazla izlenmesi demektir. Fakat bu durum özellikle son yıllarda yaratıcılık nosyonunun farklılık nosyonu karşısında değer kaybetmesi sonucu farklı olmak adına hemen her şeyin yapılabilir kılınması şeklinde sınırsız ve absürt bir çizgiye kaymıştır. İçerik üretebilmek için yapılabileceklerin sınırının olmaması durumunda, kullanıcılar, çoğu zaman tehlikeli ve aşırıya kaçan davranışlarda bulunmaktadır. Bu tarz davranışların “dikkat çekmek”, “*like* almak”, “milyonlarla etkileşime girmek” ve bunlarla bağlantılı “ünlü/tanınır olma güdüsü” ile ilişkili olduğu söylenebilir. Bu kapsamda birçok örnek bulunmaktadır; fakat tekrara düşmemek adına, tüm örnekleri sıralamak yerine varsayımları destekleyen örneklerden birçoğuna yer verilmiştir. Diğerlerinden sıyrılan örnekler, genelde dijital medyada gündem olan ve tepki yaratan örneklerdir. Bu örnekler, “normalin dışında” olması sebebiyle haber değeri taşımaktadır. Galtung ve Ruge (1965), bu haber değerlerini şöyle sıralamaktadır: Sıklık, eşik, açıklık ve netlik, kültürel yakınlık, öngörülebilirlik, beklenmedik olma, süreklilik ve kompozisyon. Bu sekiz değere ek olarak kültüre bağlı dört değerden daha söz etmektedir: Seçkin ulusları ilgilendirme durumu, elit kişileri ilgilendirme durumu, kişileştirme ve negatif olma durumu.

Bu bağlamda dijital medya içerikleri, ender ve nadir görülen olayları tanımlayan “beklenmedik olma” durumuna karşılık geldiğinden haber değeri taşımaktadır. Aynı zamanda bu dijital medya içerikleri negatif durumlara karşılık gelmektedir. Haber bültenlerine bakıldığında neredeyse tamamen olumsuz olay veya durumların aktarıldığı görülmektedir. Olumsuzluk ögesi içeriği daha izlenir hale getirmektedir. Bu durum haberler için de geçerlidir. Tam da bu duruma uygun gazetecilikte, genellikle 19. yüzyıl New York Sun gazetesinin editörlerinden biri olan John B. Bogart ya da Charles A. Dana'ya atfedilen ünlü bir deyiş bulunmaktadır: "Bir köpek bir insanı ısırduğunda bu haber değildir, ama bir insan bir köpeği ısırduğunda haberdir." Gazetecilik endüstrisi bu sözleri yaşam prensibi olarak benimsemiştir; uçmayan uçaklar, zararsız kimyasallar, olağan geçen hissedar toplantıları veya yaygın kabul gören varsayımları doğrulayan bilimsel çalışmalar nadiren okunmaktadır. Birçok konuda, yeni veya beklenmedik olaylara odaklanmak sorun teşkil etmez. Zira yenilik dikkat çekmekte, dikkat çekmek de gazete satışlarını artırmakta ve tıklamaları çekmektedir (O'Connor ve Weatherall, 2019, s. 155). Aynı şekilde dikkat çeken içerikler dijital medyada daha fazla izlenir ve bu da, asıl istenen şeyi, yani daha fazla takipçiyi beraberinde getirir. Bu noktada içeriklerin absürt, sarsıcı, şoke edici olması adeta bir avantaja dönüşmektedir.

Bu kapsamda dijital kitle, dijital medyada daha fazla *like* alma arzusuyla içerik üretiminin absürtlük dozunu arttırdıkça, “beklenmedik olma” durumuyla ilişkili, içerik üreticilerinin haberlere konu olma durumu da sıklaştırmıştır. Özellikle son zamanlarda dijital

habercilik anlayışı, geleneksel haber anlayışının “haber peşinde koşma” durumunu, yeni dönem masa başı habercilik anlayışıyla “tweet, post peşinde koşma” durumuna çevirmiştir. Paylaşımların kısa sürede etkileşime girmesi, olumlu veya olumsuz gündem olması habercinin işini kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada, haberlerde sık sık karşılaşılan absürt örneklerden bazıları rastgele örnekleme yöntemi ile ele alınmaktadır. Bu paylaşımların gündem olması (ünlü/tanır olma arzu ile) kısa sürede benzerlerinin türemesine sebep olmaktadır.

Örneğin Konya’da süt toplama merkezinde çalışan bir kişinin süt kazanında süt banyosu yaptığı görüntüler, dijital medyada tepkilere yol açmıştır (Süt Banyosu Davasından Beraat Etti, 2023). Yine fındıkların içinde yüzdüğü görüntüleri dijital medya platformlarından TikTok’ta paylaşan bir vatandaş, kısa sürede milyonlarla etkileşime geçmiş ve viral olan video tepki toplamıştır (Kalelioğlu, 2021). Balıkesir’de salça fabrikasında çalışan bir işçinin, salça havuzunun içine girdiği ve ayakları ile ezdiği domatesleri TikTok’ta paylaştığı bir videoyu etkileşime sokması sonucu yine aynı tepkiler doğmuştur (Yelence vd., 2020). Bu örnekler çoğaltılabilir; fakat temelde hepsi dijitalde içerik paylaşabilmek adına gıda güvenliği ve insan sağlığını tehdit eden durumlara birer örnektir. Fakat dijital medyada *like* almak, fenomen olmak içgüdü ile hareket eden kitleler için gıda güvenliği ya da insan sağlığının önemi yoktur, birincil amaç ve öncelik içerik üretmektir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde bu örneklerin her birinin aynı amaca hizmet ettiği söylenebilir.

Ancak yine de içerik üretmek uğuruna gıda güvenliğini sarsan ve insan sağlığını tehdit eden bu örnekler, tehlikeli ve aşırıya kaçan davranışlar kategorisinde en masum olanlar olarak değerlendirilebilir. Özellikle son zamanlarda öne çıkan dijital platformlardan TikTok, içerik üretiminin sorunlu yanlarını daha da görünür kılmaktadır. Öyle ki “ölüm çelmesi²” akımına dahil olmak isteyen gençlerin, video çekmeye çalışırken arkadaşlarından birinin omurgasını kırması bu durumun çarpıcı bir örneğidir (Genç Nilsu, TikTok’taki “Ölüm Çelmesi” Akımının Kurbanı Oldu, 2024). Örnekler yalnızca Türkiye ile sınırlı değildir. Dünyada da benzer birçok absürt örneğe rastlanabilmektedir. Bu absürtlük durumunun nelere mâl olabileceğinin en çarpıcı örnekleri kuşkusuz canları pahasına içerik üretmeye çalışanlardır. Meksika’da “insan kaçırma” akımına dahil olmak isteyenlerin gerçek bir silah ile video çekmeye çalışması sonucu henüz yirmi yaşında genç bir kadın (Arelina Martinez) hayatını kaybetmiştir (TikTok İçin 'Adam Kaçırma Videosu' Çekmek İsteyen Kadın, 2020).

Bu örneklerde de görüldüğü üzere, içerik üreticilerinin sınırlarının olmaması, içerik üretmek için hemen her şeyi göze alması etkileşim çılgınlığının vardığı boyutu gözler önüne sermektedir.

2.2. Riskli Davranışlara Yönelme

Dijitalin sınırsız eğlence anlayışı, gerçek yaşama dair tüm alışlagelmiş kalıpları ve kuralları yerle bir ederken zaman zaman riskli bir alan haline gelmektedir. Dijitalin sınırsız “özgürlük” anlayışı, “kuralsız” ve “kontROLSÜZ” bir alan haline gelmesine olanak tanırken, bu haliyle, özellikle gerçek yaşamda var olma çabasına alternatif sunduğundan, dijital platformlar, dijital kimlikler için adeta birer cazibe merkezidir. Burada var olmak ve etkileşim yaratmak adına günlük hayatta yeri olmayan çoğu davranış marjinalize olabilir veya riskli davranışlar olağan hale gelebilir. Sonuç ne olursa olsun amaç görünür olmaktır ve bu amaç için her türlü risk alınabilir. Böylelikle dijital kitlenin aynı amaç için hareket ediyor olması, hareketin absürtlüğünü meşrulaştırmaktadır. Haberlere konu olan örneklere bakıldığında bu risk alma durumunun ölümle sonuçlandığı durumlara dahi rastlanmaktadır. Öyle ki TikTok’ta yer alan “meydan okuma” akımına dahil olmak isteyen bir genç su kanalına atlayarak video çekmek istemiş ve boğularak hayatını kaybetmiştir (Şeyhanlı, 2022). Aynı akıma dahil olmak isteyen

² İki kişinin ortasında yer alan kişinin zıplaması anında diğer ikisinin çelme takması ile ortadaki kişinin yere düşmesi.

bir başka genç Mardin’de bir su kanalına atlamış ve hayatını kaybetmiştir (TikTok Videosu Çekerken Canından Oldu, 2023).

Bu kapsamda özellikle gençlerin ve daha da tehlikelisi çocukların içerik üretmek için yapabildikleri şeylerin sınırı olmadığı söylenebilir. Video çekmek için çatıya çıkan yirmi üç yaşında genç bir kadının plastik panelin çökmesiyle elli metre yükseklikten düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi bu sınırsızlığın nelere yol açacağını gösteren bir diğer çarpıcı örnektir (Sosyal Medya İçin Video Çekerken Canından Oldu, 2021). Yine on beş yaşında bir gencin çatıda selfie çekerken elinden telefonu düşürmesi ve düşen telefonu almaya çalışırken çatıdan düşerek hayatını kaybetmesi bu duruma bir diğer örnektir (Henüz Hayatının Baharındaydı, 2022).

Dijital medyanın sebep olduğu ölümler ve kazalara ilişkin bir araştırmanın istatistikleri, dünyada tüm bunların çok büyük bir problem haline geldiğini göstermektedir. Mart 2014’ten Haziran 2024’e kadar olan sürede, dünya genelinde, 314 *selfie* kaynaklı vak’ayı bir veritabanında derleyen bu çalışmaya göre, bu süre zarfında 49 ülkede 425 *selfie* kaynaklı ölüm ve 82 yaralanma rapor edilmiştir. Ölüm sayılarının vak’a sayılarından fazla olması, tek bir vak’ada birden fazla kişinin hayatını kaybetmiş olması ile ilgilidir. Aynı araştırmaya göre *selfie*ye bağlı kaza ve ölüm oranlarının en fazla görüldüğü ülke sırasıyla Hindistan, Amerika ve Rusya’dır. Türkiye, İtalya ve Filipinler’den sonra 12. sırada yer almaktadır (Nash, 2024). Kayda değer oranda yaşanan bu yaralanma ve ölümler neticesinde, Cornell ve arkadaşlarının da tespit ettiği gibi, *selfie* çekmek, sadece sosyal bir heves veya trend değil bir halk sağlığı sorunu (Cornell vd., 2023) olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dijital medyada içerik üretme ve her an var olmanın gerçek hayatta tehlike arz eden yanlarından biri de kuşkusuz kazalardır. Londra’da bir genç kadının aracıyla seyir halindeyken selfie çekmesi ve çektiği selfieyi kontrol ettiği esnada altmış bir yaşında *scooter*’lu bir adama çarpması ve kazanın ölümle sonuçlanması kayda değer bir örnektir. Ölen David Sinar’ın eşinin mahkemede ki şu sözleri dijital medya kullanım çılgınlığına haklı bir serzeniştir: “Belki şimdi hayatın sosyal medya etrafında dönmediğini, o mesajı göndermesine ya da fotoğraf çekmesine gerek olmadığını anlayacaktır.” (Devlin ve PA Media, 2024). Yine 2014 yılında Colorado’da bir uçak kazasında, pilotun uçağın kontrolünü kaybettiği esnada *selfie* çektiği tespit edilmiştir (Lovitt, 2016).

Dijital medyada içerik üretmek ve *like* almak için her yolu deneyen bir dijital kitle mevcuttur. Bu kitlenin ürettiği içerikler incelendiğinde şiddet teması ön plana çıkmaktadır. Tehlikeli olarak nitelendirilebilecek örneklerde, günlük yaşamın işleyişinde “suç” kategorisinde yer alan ve bu nedenle “gizli” tutulan birçok şeyin dijital medyanın yeni anlam evreninde normal gibi herkese açık hale geldiği söylenebilir. Şiddet temalı içerik üretiminin en yaygın silahla video çekmek isteyen genç kitlede gözlenmektedir. Öyle ki dijital medya hesabında paylaşmak için silahla video çekmek isteyen gencin masada bıraktığı silahı arkadaşının ateşlemesi ile canından olması, silahların içerik malzemesi yapılmasının gençlerin canına mâl olabildiğini göstermesi bakımından kayda değerdir (Silahla Video Çekmek İsterken, 2024).

Dijital medya platformunda içerik paylaşmak yaratıcılık gerektiren bir eylem olmasına rağmen bu örneklerde daha çok aklın sınırlarının zorlandığı görülmektedir. Çoğu zaman tehlikeli, gündelik hayatın akışına aykırı, “anormal” olarak nitelendirilebilecek hemen her şey dijital medya hesaplarında ilgi görmektedir. Bu aklın sınırlarını zorlayan örneklerden biri sevgilisi ile öpüşen bir genç kadının o anlarda elinde bir silahla havaya ateş açtığı görüntülerdir. Bu görüntüler aslında tamamen bir mizansendir ve tek amacı dikkat çekmek ve daha fazla görüntülenmek ve daha fazla etkileşim almaktır (Üstün, 2024a). Hatta bu durum o kadar ileri gider ki Önder Kulak ve Kurtul Gülenç (2024) köşe yazılarında TikTok’ta faaliyet gösteren,

“yeni nesil mafya” olarak tanımladıkları gruplardan bahsetmektedir. TikTok paylaşımlarıyla kitleye erişim sağlayan bu kişiler, sokaklarda adalet dağıttığını savunmakta ve tüm bunları yoksul ve dışlanmış insanlar için yaptığını dair kitleyi ikna etmeye çalışmaktadır. Yeni nesil mafya olarak tanımlanan grup üyelerinin bu paylaşımları, beklenmedik şekilde, yoğun ilgi görmektedir.

Oysa gerçek hayatta “mafya” diye tabir edilen grupların eylemleri illegaldır ve bu nedenle olabildiğince tüm eylemler gizli yürütülmektedir. Fakat dijital dünyada tüm bu gizlenen bilgiler ve görseller herhangi bir korku ve endişeye mahal vermeden sanki “normalmiş gibi” dolaşıma sokulmaktadır. İzler kitle, benzerini mafya filmlerinde gördüğü olayları ve durumları sanki bir film izler gibi izlemektedir. Bu durum özellikle belirli bir yaşın altındaki internet kullanıcıları için son derece tehlikelidir.

Bu tehlikeler ile bağlantılı olarak Avustralya çocuklar için sosyal medya yasağı getirmeyi düşünen birkaç ülkeden biridir. Ulusal düzeyde, gençlerin sosyal medyayı yasal olarak kullanma yaşının 13'ten 16'ya çıkarılması yönünde çağrılar yapılırken, Güney Avustralya Başbakanı Peter Malinauskas yaşın 14'e çıkarılması yönündeki çağrılara öncülük etmektedir. Çocukların dijital medyaya erişiminin yasaklanması ile onları güvende tutmak ve sağlıklarını korumak amaçlanmaktadır. Birçok çocuk ve genç, dijital medya için -kayalıklar veya şelaleler gibi- tehlikeli yerlerde fotoğraf çekmeyi denemeleri sonucu yaralanmakta veya ölmektedir. Araştırmalar, çocukların ve gençlerin *selfie* ile ilgili kazalara karşı en yüksek riske sahip olduğunu ve 2008'den bu yana dünya çapında en az 109 ölüm meydana geldiğini göstermektedir. Diğerleri ise viral meydan okumalara (*challenge*) katıldıkları için yaralanmıştır (Cornell ve Peden, 2024). Örneğin 2020'nin başlarında TikTok'ta yaygın olarak paylaşılan “*skull breaker challenge*”³nda iki çocuk, aralarına aldıkları üçüncü bir çocuğun bacaklarına tekme atarak yere düşürmektedir. Bu gösterinin sonuçları arasında ciddi omurga yaralanmaları, hastaneye yatışlar ve hatta çocukların saldırı ile suçlanması yer almaktadır. Yine 2018 yılında, çocukları çamaşır deterjanı kapsüllerini yemeye teşvik eden “*tide pod*” meydan okuması viral hale gelmiştir. Bunun sonuçları arasında kusma, nefes alma güçlüğü ve bilinç kaybı sayılabilir. Çok çarpıcı bir diğer örnek TikTok'ta yaygınlaşan ve özellikle çocuklar arasında popüler olan “*blackout challenge*” adlı popüler bir gösteri, dünya çapında on sekiz ay içinde en az 20 çocuğun ölümüne yol açmıştır. Bu meydan okuma, çocukların bayılana kadar nefeslerini tutmalarını ya da hava kaynaklarını kesmelerini içermektedir (Baucom, 2025).

Çocukların bu tür riskli davranışlarda bulunma olasılığı yetişkinlere göre çok daha yüksektir. Çocuklar hâlâ kimliklerini oluşturmakta, sınırları zorlamakta, akranlarından onay almayı hedeflemekte ve riski öğrenmektedir (Cornell ve Peden, 2024). Fakat her ne kadar bu uygulamaların örnekleri çocuklar olsa da yetişkinler de en az çocuklar kadar dijital medyaya içerik üretebilmek için aklın sınırlarını zorlamakta ve canı pahasına risk almaktadır. Bu tarz şiddet temalı içerikler ve aklın sınırlarının ötesinde “absürt” paylaşımlar dijital medya platformlarından TikTok'ta daha yaygındır. Çalışmanın konusu gereği içerik üretiminin sorunlarını kategorize etmek amacıyla bütüncül bir yaklaşım benimsenmiş ve dijital medya platformlarında herhangi bir sınırlamaya gidilmemiştir. Fakat çalışmanın seyrinde yapılan araştırmalar ve dijital medya incelemeleri sonucu TikTok'un diğer dijital medya platformlarından daha fazla bu tarz içerik üretimlerini barındırdığı tespit edilmiştir.

2.3. Dijital Medyada Absürt Mizah Anlayışı

Bu kategoride yer alan örnekler bir tür “absürt” eğlence anlayışı ile dolaşıma girmektedir. Yine görünür olma temelinde, daha fazla *like* alma ve gündem olma içgüdüleri ile oluşturulan bu içeriklerin çoğunun akıl dışı olduğu söylenebilir. Camus (1955, s. 27)'ün da

³ “Kafatası kırıcı” challenge (meydan okuma)lardan biri.

belirttiği gibi “absürt bir zihin için akıl faydasızdır ama aklın ötesinde hiçbir şey yoktur.” Dijital medya aklın sınırlarının ötesinde yeni bir tür absürt eğlence anlayışı sunmaktadır. Bu yeni absürt eğlence anlayışı özellikle gençler arasında son derece olağan ve kendi içinde anlamlı bulunmaktadır. Burada asıl sorun üretilen içeriklerin kapsayıcılığı ve hızla yayılmasının yanında içerdiği meydan okuma mesajıdır. Bir tür “ben bunu yaptım, hadi sen de yap veya yapabilir misin?” mesajı içeren bu içerikler, gençler arasında kendini ispat etme, varlık gösterme ve bir şeyleri kanıtlama (korkusuz vs.) oyununa dönüşmektedir. Geleneksel mizah anlayışı güldürü üzerine kurulu olsa da dijital platformların yeni absürt mizah anlayışında gülmek, herkes için o kadar da kolay değildir. Örneklerdeki güldürü ögesinin içerdiği absürtlükler ve bu absürtlüklerin özellikle gençler için içerdiği sorunlar çalışma açısından önemlidir. Bu tarz absürt eğlence içeriklerinin en yoğun olduğu dijital platform TikTok’tur.

Diğer dijital medya platformları ile benzer şekilde gençlerin eğlendiği ve kendilerini sergiledikleri bir dijital platform olan TikTok içeriklerinin farkını, ortaya çıktığı ülke⁴ ile ilişkilendiren Paşalı Taşoğlu ve Koca (2022, s. 828), platformu diğerlerinden farklı kılan diğer etmenleri platforma özgü “basitlik” ve “saçmalık” ile açıklamaktadır. Yürüttükleri araştırmada odak grup toplantıları ile 47 kişi ile görüşmüşlerdir ve bu görüşmelerden çıkan sonuca göre, TikTok’ta, kişilerin kendilerini şeffaf ve doğal bir biçimde yansıtması ve bu nedenle var olan gerçek sosyal yapının ortaya çıkması insanları huzursuz etmektedir. Twitter haberleşme, Facebook grup iletişimi, Instagram sosyalleşme aracı olarak görülürken, TikTok’ta “düşük seviyeli eğlence” olarak tanımladıkları içerikler rahatsızlık yaratmaktadır.

İnsanların rahatsız olduğu aslında alışlagelmişin dışındaki bu yeni absürt eğlence tarzıdır. Bazı TikTok trendleri ise gerçek olduklarına inanılmayacak kadar tuhaftır. Örneğin “*Take the Sleepy Chicken*” akımı ile içerik üreticileri tavuğu öksürük şurubu ile marine etmek konusunda birbirlerini cesaretlendirmektedir (Baucom, 2025). Bu meydan okumalar o denli popülerleşmiştir ki firmalar da bu popülerlikten fayda sağlamak adına bu alana dahil olmaya başlamıştır. “*One Chip Challenge*” bu duruma örnektir. *One Chip Challenge*, bir *tortilla* cipsi şirketi olan Paqui tarafından desteklenen bir sosyal medya meydan okumasıdır. Paqui bir adet baharatlı cips içeren ve üzerinde “*One Chip Challenge*” yazan paketler satmaktadır. Cipsler *Carolina Reaper* ve *Naga Viper* biberleri ile tatlandırılmıştır. Meydan okuma, tek baharatlı *tortilla* cipsini yemeyi ve ardından başka bir şey yiyip içmeden önce mümkün olduğunca uzun süre beklemeyi içermektedir. Paqui web sitesi⁵, yemeden ya da içmeden tam bir saat dayanabilenleri “yenilmez” olarak nitelendirirken, cipsi yedikten bir dakika sonra bir şeyler yiyip içenleri “güçsüz” olarak nitelendirmekte ve böylelikle bu meydan okumaya katılanlar tepkilerini sosyal medyada paylaşmaya teşvik edilmektedir (Is the One Chip Challenge Dangerous, t.y.). Bu meydan okumanın on dört yaşında bir çocuğun ölümüyle sonuçlanmasının ardından kampanya sonlandırılmıştır (Wiener-Bronner, 2024). Şirketin yaptığı şey tam olarak, eğlence adı altında; gençlerin kendini gerçekleştirme, kendini kanıtlama dürtüleri üzerinden reklam yapmaktır. Eğlencenin absürtlüğüne ortak olan firma, gençleri iki ayrı uçta “yenilmez” ve “güçsüz” olarak kodlarken meydana gelebilecek olumsuzlukları gözardı etmiş gibi görünmektedir.

Başka bir absürt mizah örneği sayılabilecek “kromlama” adı verilen talihsiz ve tehlikeli bir meydan okumada, aerosol veya boya kutularından çıkan zehirli dumanların kafayı bulmak amacıyla solunması amaçlanmaktadır (Baucom, 2025). Başka bir örnekte majör depresif bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve karşıt olma-karşı gelme bozukluğu öyküsü olan 14 yaşında bir kız çocuğu, okulda geçirdiği bir nöbetle sonuçlanan yaklaşık 60 tablet 25 mg difenhidraminin kasıtlı olarak aşırı dozda almasının

⁴ TikTok, Çin merkezli teknoloji şirketi ByteDance tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır.

⁵ <https://www.onechipchallenge.co.uk/?srsitid=AfmBOoqPKvhCjplqvjXoZobgOfFn13iyWh0VGx1htLoCauEHOiEdC-qj>

ardından acil servise başvurmuştur. Yapılan tetkiklerin ardından intihar girişimi şüphesi ile psikiyatriye yönlendirilmiş ve burada “Benadryl TikTok meydan okuması”na katıldığı için bu ilacı aldığı öğrenilmiştir (Patel vd. 2023). TikTok’ta içerik üretimleri “challenge” videolar ile gençlerin şiddet dolu adrenalin tutkusunu adeta hedef almaktadır. Bu tarz içeriklerde adrenalin teması ön plana çıkmakta ve bir tür eğlence olarak kabul edilmektedir. Oldukça tehlikeli ve ölümlerle sonuçlanabilecek denemeler gençlerin yeni nesil “eğlence” anlayışı ile sürdürülmektedir. Bu aynı zamanda bireyin, dijital medyada etkileşimi canı pahasına arzulandığının göstergesidir.

Dijital medyada etkileşim almak adına yapılabilecekler sanki sınırsız gibidir. Örnekleri çoğaltmak mümkün; fakat temelde hemen hepsi fark edilme dürtüsü ile ilişkilidir. Dijital medyada fark yaratmak, diğerlerinden sıyrılmak ve daha çok etkileşim almak arzusu ile içerik üretmek, bir yerde tıkandığı ve tükendiğinde diğerlerinin başlattığı akımlara dahil olmak daha uygulanabilir bir alan haline gelmektedir. Burada asıl sorun gençlerin bu içerikler ile eğlenmesi ve bu içerikleri çok fazla tüketmesidir.

2.4. Dijital Medyada Mahremiyetin ihlali

Dijital medya platformlarında hemen her şeyin içerik üretimine konu olması, paylaşılabilişirliğin sınırlarını da neredeyse tamamen ortadan kaldırmıştır. Dijital medya kullanıcılarının kaygı duyduğu tek şey içerik paylaşmamaktır. Bunun dışında kişinin evi gibi özel alanları da dahil, her şey, içerik üretimine hizmet eden bir araca dönüşmüştür. Bu durum mahremiyet kavramını neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Bir *influencer* için sabah yatağa başlayan “günaydın” seremonisi, kahvaltıda masasında çoğu zaman “reklam” amaçlı ürün tanıtımları ile devam ederken, gün içerisinde bulunduğu her yerden iletildiği *storyler* ile gün sonunda banyoda geçen kullandığı yüz temizleme ürünlerinin “reklam” amaçlı tanıtımı ve ardından “iyi geceler” seremonisi ile son bulmaktadır. Etkileri yadsınamaz olsa da bu durum sadece *influencerlar* için geçerli değildir. Nitekim hemen her dijital medya kullanıcısı gün içerisinde defalarca evinin çeşitli alanlarından kendini veya çocuklarını paylaşmaktadır. Öyle ki çocukların içeriklere konu olması ve çocuklar üzerinden etkileşim almak oldukça tartışmalı konudur. Zira çocukların genellikle bu gibi içeriklere bilinçli bir şekilde katılmadığını varsaymak zor olmasa gerek.

Öyleyse dijital dünyada “mahremiyet” kavramına gerek duyulmadığı söylenebilir. Çalışmada bu durum bir çeşit ihlâl olarak adlandırılmaktadır. Aykırılıkların ve saçmalıkların çok fazla olması, normalin doğasını bozar ve onu dönüştürürken bireylerin hassasiyetlerini de aynı oranda azaltmaktadır. Popüler olana uyum sağlamak, birçokları tarafından her zaman daha kolay ve tercih edilen olsa da yine de bazı insanların dijital hesaplarda paylaşılması tepkilere neden olmaktadır. Bu durumun en hassasiyeti yüksek örneği cenaze paylaşımlarıdır. Aile bireylerinden birini kaybeden gencin o an gözyaşları içinde -ölen kişiyi de dahil ederek- canlı yayın açması (Üstün, 2024b) bu tarz paylaşımların sınırlılıklarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını göstermektedir. Ölüm gibi, son derece trajik bir an bile dijital medyanın yeni normaline dahil edilmeye çalışılmaktadır. Oysa cenazeler, ölen kişinin yasının tutulduğu, yakınlarının teselli edildiği, başsağlığı dilendiği, olabildiğince sessiz ve kargaşadan uzak ortamlardır. En azından böyle olması gerektiği genel bir kanıdır. Fakat dijital medyanın istilacı yapısı ve mahremiyeti yok sayması, bu ortamların da dijital platformlarda birer içerik olarak kayda geçmesini normalleştirmiştir. Yine de zaman zaman bu paylaşımlar ortamın doğasına aykırı olduğu gerekçesi ile tepki toplamaktadır. Örneğin TRT Ses Sanatçısı Turhan Öge’nin, Cihat Tamer’in oğlunun cenaze töreninde Zihni Göktay ile *selfie* çekmesi kameralara yansımış ve bu görüntüler oldukça tepki çekmiştir (Altuntemir, 2024).

Bu durum diğer örneklerde olduğu gibi Türkiye ile sınırlı değildir; dünyada da benzer örnekler oldukça fazladır. Miami, Florida’da bir *influencer* babasının açık tabutunun yanında

poz vererek fotoğraf çektirmiş ve bunu sosyal medya hesabından paylaşmıştır (Dasgupta, 2021). Söz konusu paylaşım tepkilere neden olmuş, paylaşım yapan kişi kendini savunmak durumunda kalmıştır.

Böylesi örnekler o kadar yaygınlaşmıştır ki, "Selfies at Funerals" adlı Tumblr sayfasında⁶, özellikle genç ve görünüşte bilinçsiz kişiler tarafından cenaze törenleri öncesinde, sırasında ve sonrasında çekilmiş cep telefonu *selfielerinin* bir koleksiyonu bile bulunmaktadır. Bu koleksiyon, Fast Company editörü Jason Feifer tarafından Twitter ve Instagram'a yüklenen görüntülerden oluşturulmuş ve zamanla adeta bir internet fenomenine dönüşmüştür. Cenaze *selfielerini* toplayan başka siteler de bulunmaktadır (McAfee, 2013).

Bunlar içerik üretme çılgınlığının hemen her şeyi göz ardı edebileceğini gösteren önemli örneklerdir. Aklın sınırlarının zorlandığı bu örnekler kuşkusuz çoğaltılabilir. Bu örneklerin ortak özelliği -yetişkin veya genç- dijitalde var olan hemen herkesin, daha fazla *like* almak için aklın sınırlarının ötesine normalmiş gibi geçebildiği ve bunu çoğu zaman kendi canı pahasına kabul ettiğidir. Milyonlarla etkileşime geçmek, *influencer* veya *youtuber* olmak yeni nesil ünlü kavramına karşılık gelirken bunun tek yolu dijital kitlenin olurlarını alabilmektir. Bu olur almak, kabul görmek, milyon takipçili hesaplardan biri haline gelmek yani *influence* edebilmek bireyin canı pahasına arzulan bir şey haline gelmiştir ve bu durum son derece tehlikelidir.

Carr (2008) "Is Google Making us Stupid?" makalesinde Stanley Kubrick'in 2001: *A Space Odyssey* filminden bir sahne aktarır ve bu sahne bugünü adeta özetlemektedir. Süper bilgisayar HAL, amansız astronot Dave Bowman'a "Dave, dur. Duracak mısın? Dur, Dave. Duracak mısın Dave?" diye yalvarmaktadır. Arızalı makine tarafından neredeyse uzayın derinliklerinde ölüme gönderilen Bowman, sakın ve soğukkanlı bir şekilde yapay HAL'in beynini kontrol eden hafıza devrelerinin bağlantısını kesmektedir. HAL, umutsuz bir şekilde "Dave, aklım gidiyor" der ve ekler: "Bunu hissedebiliyorum. Hissedebiliyorum." Carr makalesine bu sahne ile başlamakta ve bitirirken de yine aynı sahneye atıfta bulunmaktadır:

2001'deki o sahne aklımdan çıkmıyor. Bu sahneyi bu kadar dokunaklı ve tuhaf kılan şey, bilgisayarın zihninin parçalanmasına verdiği duygusal tepkidir: bir devre diğerinin ardından kararırken yaşadığı çaresizlik, astronota çocuksu yalvarışı - "Hissedebiliyorum. Hissedebiliyorum. Korkuyorum"- ve son olarak masumiyet olarak adlandırılabilir bir duruma geri dönüşü. HAL'in duygularını dışa vurması, filmde neredeyse robotik bir verimlilikle işlerini yapan insan figürlerini karakterize eden duygusuzlukla tezat oluşturuyor. Düşünceleri ve eylemleri sanki bir algoritmanın adımlarını takip ediyorlarmış gibi senaryolaştırılmış gibidir. 2001'in dünyasında insanlar o kadar makineleşmiştir ki, en insani karakter bile bir makineye dönüşür. Kubrick⁷'in karanlık kehanetinin özü budur: Dünyayı anlamamıza aracılık etmesi için bilgisayarlara bel bağladıkça, yapay zekaya dönüşen kendi zekamız olacaktır.

Sonuç

Dijital medyada içerik üretimi, hem dünyada hem de Türkiye'de benzer bir sorunlu yapı ile karşı karşıyadır. Bu durum bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesinin etkisiyle sınırların ortadan kalkması ve dünyada olan bitenden haberdar olma durumunun yaygınlaşması ile açıklanabilir. İçerik üretenler için farklılaşmak ve ilgi çekmek zemininde ilerleyen içerik üretimi, dünyadaki trendleri takip etmeyi adeta zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda üretilen içeriklerin özellikle şiddet içerikli eğlence anlayışı ile üretilen içerikler olduğu saptanmıştır. Tüm dünyada özellikle çocukları olumsuz etkileyen şiddet içerikli videolar, bir o kadar tehlikeli

⁶ <https://selfiesatfunerals.tumblr.com/>

⁷ Stanley Kubrick's 2001: A Space Odyssey.

ve yine aynı şiddete davet eden TikTok *challenge*ları oldukça popülerdir. Bu içerikler yanında gıda güvenliği ve insan sağlığını tehdit eden bir dizi içerik yine aynı *like* alma ve viral olma arzusuyla dolaşıma sokulmaktadır. Bu tarz videolar milyonlarca kitle ile etkileşime girmektedir. Burada bir diğer sorun bu içeriklere gösterilen tepkilerdir. Milyonlarca insan tarafından izlenen ve viral olan videonun aynı oranda şikayet edilmesi “dijital medya tepkisi”ne karşılık gelen dijital medyada “linç” olarak tanımlanan durumu yaratmaktadır. Ama içerik üreticilerinin amacının dikkat çekmek ve viral olmak olduğu gerçeği ile bakıldığında kötü de olsa amaçlarına ulaştıkları söylenebilir. Zaten burada hedeflenen absürt, akıl dışı ve tehlikeli olarak gruplandırılacak içerikler ile gündem olmaktır. Dijital kitle daha çok bu içeriklere yönelmekte ve bu içerikleri tüketmektedir, farkında olsun ya da olmasın.

İçerik üretiminin bu boyutlara ulaşmasının bir diğer sebebi kapitalizm ile ilişkisi üzerinden okunabilir. Tüketmek üzerine kurulu yaşamlar, aynı bilinç ile dijital platformlarda içerik tüketmektedir. İçerik üreticileri bu tüketim çılgınlığına karşılık verebilmek için her yolu denemektedir. Bu baskı, diğer bir ifade ile “dijitalde var olma” olarak tanımlanabilecek bu telaş içerik üreticilerini daha fazla üretmeye sevk etmektedir. Çünkü daha fazla içerik üretmek; daha fazla *like* almak, daha fazla etkileşime geçmek ve böylelikle daha fazla görünür olmaktır; ama bu durum içerik üretiminin “kalitesini” yerle yeksan etmiş, aklın sınırlarında gezinen ve çoğu zaman o sınırları ihlal eden içeriklerin yaygınlaşmasını sağlamış ve nihayetinde tehlikeli boyutlara varmıştır. Bu kapsamda özellikle gençlerin dijital medya kullanımında bilinçlenmesine yönelik daha kapsamlı çalışmalar yapılabilir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 yılında yayınladığı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, çocuklarda internet kullanımı, 2021 yılında %82,7 iken 2024 yılında %91,3 olmuştur (Türkiye İstatistik Kurumu, 2024). Dünya genelinde ise, 15-24 yaş arasındaki bireylerin %79’u internet kullanmaktadır; bu oran, diğer yaş gruplarındaki oranlardan (%66) 13 puan daha yüksektir. Bu fark, her bölgede gözlemlenmekle birlikte, son dört yılda yavaşça azalmaktadır. Bu yaş grubunda, Avrupa, Bağımsız Devletler Bölgesi ve Amerika kıtalarında internet kullanıcılarının oranı %95’in üzerine çıkarak evrensellik sağlanmıştır (International Telecommunication Union, 2024). Bu istatistikler göz önünde bulundurularak, medya okuryazarlığı dersinin kapsamının genişletilmesi ve ilkokuldan itibaren tüm çocuklar için erişilebilir bir eğitim haline gelmesi oldukça önem arz etmektedir. Böylelikle ülkede medya okuryazarlığı oranı artacak ve dijital platformlarda her türlü içeriğe maruz kalan gençlerin, ilgi alanlarına ve gelişimlerine uygun kaliteli içerik seçme ve tüketme alışkanlıkları daha sağlıklı hale gelecektir. Belki de bu şekilde özellikle TikTok’ta gençler arasında yaygın olan *challenge* ve *selfie* kaynaklı ölümler ve yaralanmaların önüne geçilebilir, en azından azaltılabilir.

Yazarların Katkı Oranı Beyanı: Tek Yazar (Reyhan YILDIZ KAYADEVİR)

Etik Kurul Onayı: Çalışmada etik kurul iznine gerek yoktur.

Finansal Destek ve Teşekkür: Yazarlar, çalışmada finansal destek almadığını bildirmiştir.

Çıkar Çatışması: Yazarlar, herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını bildirmiştir.

Kaynaklar

- Absurd. (2011). *Oxford English Dictionary* içinde. Erişim (05.06.2024)
https://www.oed.com/dictionary/absurd_adj?tab=meaning_and_use#3033886
- Altunterim, Y. (2024, 15 Eylül). *Cihat Tamer Oğlunun Cenazesinde Ünlülerle Selfie Derdine Düşen Turhan Öge'ye "Densizce" Diyerek Çıkıştı!* Onedio.
<https://onedio.com/haber/cihat-tamer-oglunun-cenazesinde-unlulerle-selfie-derdine-dusen-turhan-oge-ye-densizce-diyerek-cikisti-1246214>
- Arriagada, A. ve Ibáñez, F. (2020). You Need At Least One Picture Daily, if Not, You're Dead: Content Creators and Platform Evolution in the Social Media Ecology. *Social Media+Society*, 6(3), 1-12. <https://doi.org/10.1177/2056305120944624>
- Aslan, A. ve Ünlü, D. G. (2016). Instagram Fenomenleri ve Reklam İlişkisi: Instagram Fenomenlerinin Gözünden Bir Değerlendirme. *Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, 3(2), 41-65.
- Baucom, J. (2025, 3 Şubat). *Current TikTok Trends to Talk About with Your Kids*. Gabb.
<https://gabb.com/blog/tiktok-trends/>
- Blank, G. (2013). Who Creates Content? Stratification and Content Creation on the Internet. *Information, Communication and Society*, 16(4), 590-612.
<https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.777758>
- Bulunmaz, B. (2015). Yeni İletişim Teknolojileriyle Değişen Medya Yayıncılığı: Yeni Medyada İçerik Üretimi ve Sunumu. Özgür, A.Z. ve İşman, A. (Ed.), *İletişim Çalışmaları* içinde (ss.321-333). Sakarya Üniversitesi Yayınları.
- Camus, A. (1955). *The Myth of Sisyphus and Other Essays* (J. O'Brien, Çev.). Vintage Books.
- Carr, N. (2008). Is Google Making Us Stupid? What the Internet is Doing to Our Brains. *The Atlantic*, 89-94. <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/>
- Cornell, S., Robert, B. ve Peden, A. (2023). Selfie-Related Incidents: Narrative Review and Media Content Analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 25.
<https://doi.org/10.2196/47202>
- Cornell, S. ve Peden, A. (2024, 31 Temmuz). *From Selfie Injuries to Viral Stunts, Social Media Can Be Risky for Children. Could a Ban Help?* UNSW Sydney.
<https://www.unsw.edu.au/newsroom/news/2024/07/from-selfie-injuries-viral-stunts-social-media-risky>
- Dasgupta, S. (2021, 28 Ekim). *Social Media Influencer Faces Backlash After Posing In Front of Father's Open Casket*. Independent.
<https://www.independent.co.uk/news/world/americas/jayne-rivera-instagram-dads-casket-b1946781.html>
- Devlin, L. ve PA Media. (2024, 7 Haziran). *Driver's Winking Selfie That Led to Fatal Crash*. BBC. <https://www.bbc.com/news/articles/ck551nprwe7o>
- Dhingra, M. ve Mudgal, R. K. (2019). *Historical Evolution of Social Media: An Overview*. International Conference on Advances in Engineering Science Management & Technology (ICAESMT). <https://ssrn.com/abstract=3395665>

- Du Plessis, C. (2017). The Role of Content Marketing in Social Media Content Communities. *South African Journal of Information Management*, 19(1), 1-7. <https://doi.org/10.4102/sajim.v19i1.866>
- Duran, K. N. ve Yeniceler, İ. (2019). Gelenekselden Yeni Medyaya Geçiş Sürecinde İçerik Üretimi Sürecinin Dönüşümü: Cüneyt Özdemir Youtube Kanalı. *Yeni Medya Elektronik Dergisi*, 3(3), 200-212. <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejnm/issue/45760/578033>
- Galtung, J. ve Ruge, M. H. (1965). The Structure of Foreign News: the Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. *Journal of Peace Research*, 2(1), 64-91. <http://www.jstor.org/stable/423011?origin=JSTOR-pdf>
- Genç Nilso, TikTok'taki "Ölüm Çelmesi" Akımının Kurbanı Oldu | 1 Yıldır Hazırladığı Maçı Kaçırarak. (2024, 10 Ocak). NTV. https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/genconilsu-tiktoktaki-olum-celmesi-akiminin-kurbani-oldu-1-yildir-hazirladigi-maci-kaciracak,6qqy_nUgZUWeSmU6vsxxFA/3LXSp3cL20-5L8paOrDTMg
- Henüz Hayatının Baharındaydı! Selfie Çekerken Metrelerce Yükseklikten Düşerek Öldü. (2022, 29 Ekim). Haberler.com. <https://www.haberler.com/haberler/selfie-sonu-oldu-metrelerce-yukseklkten-dusen-15393875-haberi/>
- International Telecommunication Union. (2024). Young People More Likely to Use the Internet Than the Rest of the Population, But the Gap is Shrinking. <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2024/11/10/ff24-youth-internet-use/>
- Is the One Chip Challenge Dangerous? (t.y.). Poison Control. <https://www.poison.org/articles/is-the-one-chip-challenge-dangerous>
- İhan, V. ve Çiltaş, E. (2023). Dijital Medyada İçerik Üretim Süreçlerine Yönelik Bir Bakış. *Türkiye Medya Akademisi Dergisi*, 3(6), 429-464. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8378782>
- Jarvinen, J. ve Taiminen, H. (2016). Harnessing Marketing Automation for B2B Content Marketing. *Industrial Marketing Management*, 54, 164-175. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.07.002>
- Jimenez-Marquez, J.L., Gonzalez-Carrasco, I., Lopez-Cuadrado, J.L. ve Ruiz Mescua, B. (2019). Towards a Big Data Framework for Analyzing Social Media Content. *International Journal of Information Management*, 44, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.09.003>
- Johnson, J. (2023). Exploring the Social and Psychological Effects of Being a Content Creator [Yüksek lisans tezi]. Russell Sage College. <https://www.proquest.com/docview/2818525517?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true&sourcetype=Dissertations%20&%20Theses>
- Kalelioğlu, E. (2021, 30 Eylül). Fındık İçinde 'Yüzdüğü' Tiktok Videosu ile Viral Olan Adam Hakkında Soruşturma. WebTekno. <https://www.webtekno.com/findik-icinde-yuzdugu-tiktok-videosu-h115530.html>
- Karataş, Ş. ve Binark, M. (2016). Yeni Medyada Yaratıcı Kültür: Troller ve Ürünleri 'Caps'ler. *TRT Akademi*, 1(2), 428-448. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/218499>
- Kilgour, M., Sasser, S.L. ve Larke, R. (2015). The Social Media Transformation Process: Curating Content into Strategy. *Corporate Communications: An International Journal*, 20(3), 326-343. <https://doi.org/10.1108/CCIJ-07-2014-0046>

- Kulak, Ö. ve Gülenç, K. (2024, 19 Ekim). *Yeni Nesil Mafya: Tiktok'ta Neden Bu Kadar Etkin?* Birgün. <https://www.birgun.net/makale/yeni-nesil-mafya-tiktokta-neden-bu-kadar-etkin-568727>
- Lewis, S. C., Zamith, R. ve Hermida, A. (2013). Content Analysis in an Era of Big Data: a Hybrid Approach to Computational and Manual Methods. *Journal of Broadcasting and Electronic Media*, 57(1), 34–52. <https://doi.org/10.1080/08838151.2012.761702>
- Lovitt, B. (2016). *Death by Selfie: 11 Disturbing Stories of Social Media Pics Gone Wrong*. RollingStone. <https://www.rollingstone.com/culture/culture-lists/death-by-selfie-11-disturbing-stories-of-social-media-pics-gone-wrong-15091/selfie-stick-lightning-rod-30043/>
- McAfee, M. (2013). *Long Live Etiquette: 'Selfies at Funerals' on Tumblr Must Die*. CNN. https://edition.cnn.com/2013/10/30/living/selfies-at-funerals-tumblr/index.html?utm_source=chatgpt.com
- Nash, M. H. (2024). *Global 'Death by Selfie' Database & Statistics (2024)*. The Swiftest. <https://theswiftest.com/selfie-death-database/>
- O'Conner, C. ve Weatherall, J. O. (2019). *The Misinformation Age: How False Beliefs Spread*. Yale University Press.
- Paşalı-Taşoğlu, N. ve Koca, İ. (2022). Türkiye'de İletişimcilerin Sosyal Medyada Üretilen İçeriklere Bakışına Dair Bir Öngörü: TikTok'a Yönelik Odak Grup Çalışması. *The Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, 12(3), 809-832. <https://doi.org/10.7456/11203100/017>
- Patel, R, Pathak, M., Jain A. ve Lagman, J. (2023). Bringing to Light the Tiktok Benadryl Challenge: a Case of Seizure From Benadryl Overdose. *Psychiatry Research Case Reports*, 2(1). <https://doi.org/10.1016/j.psycr.2022.100087>
- Rathore, A.K., Ilavarasan, P.V. ve Dwivedi, Y.K. (2016). Social Media Content and Product Co-Creation: an Emerging Paradigm. *Journal of Enterprise Information Management*, 29(1), 7-18. <https://doi.org/10.1108/JEIM-06-2015-0047>
- Schwemmer, C. ve Ziewiecki, S. (2018). Social Media Sellout: The Increasing Role of Product Promotion on YouTube. *Social Media + Society*, 4(3). <https://doi.org/10.1177/2056305118786720>
- Seyyedamiri, N. ve Tajrobehkar, L. (2021). Social Content Marketing, Social Media and Product Development Process Effectiveness in High-Tech Companies. *International Journal of Emerging Markets*, 16(1), 75-91. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-06-2018-0323>
- Silahla Video Çekmek İsterken Canından Oldu: “Boş olduğunu Düşündüm, Tetiğe Bastım”. (2024, 12 Nisan). NTV. https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/silahlavidео-cekme-isterken-canından-oldu-bos-oldugunu-dusundum-tetige-bastim,Xnui_41nXE-mk5Jshxc-yQ/RGfSSG139UK8FurAx_c0qg
- Sosyal Medya İçin Video Çekerken Canından Oldu. (2021). Sözcü WebTV. 2021. <https://www.dailymotion.com/video/x831o0x>
- Süt Banyosu Davasından Beraat Etti. 70 Kişiye Dava Açtı. (2023, 21 Mayıs). NTV. <https://www.ntv.com.tr/turkiye/konyadaki-sut-banyosu-goruntulerinden-beraat-etti-70-kisiye-dava-acti,aBZvtAqyZU64CLK0gvEmTA>

- Şeyhanlı, B. (2022, 19 Mayıs). *TikTok Videosu İçin Sulama Kanalına Atlayan Genç, Boğularak Hayatını Kaybetti*. Sputnik. <https://anlatilaninotesi.com.tr/20220519/tiktok-videosu-icin-sulama-kanalina-atlayan-genc-bogularak-hayatini-kaybetti-1056515234.html>
- Taştekin Üstünel, G. ve Çevik Ergin, T. (2024). Değişen Dijital İçerik Üretimi Bağlamında Google Web Arama Motoru ve Youtube Video İzleme Platformunda En Çok Aranan Dijital İçerik Konuları. *Yeni Medya Elektronik Dergisi*, 8(2), 251-275. <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejnm/issue/84777/1391603>
- TikTok İçin 'Adam Kaçırma Videosu' Çekmek İsteyen Kadın Arkadaşları Tarafından Vurularak Hayatını Kaybetti. (2020, 7 Ekim). Onedio. <https://onedio.com/haber/tiktok-icin-adam-kacirma-videosu-cekerek-isteyen-kadin-arkadaslari-tarafindan-vurularak-hayatini-kaybetti-928092>
- TikTok Videosu Çekerken Canından Oldu. (2023, 7 Mayıs). NTV. https://www.ntv.com.tr/turkiye/tiktok-videosu-cekerek-canindan-oldu,WQLybJNw_EGDZ-PZwYpn-w
- Türkiye İstatistik Kurumu. (2024, 24 Ekim). *Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2024*. TÜİK. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Cocuklarda-Bilisim-Teknolojileri-Kullanim-Arastirmasi-2024-53638>
- Üstün, S. (2024a, 25 Eylül). *Sosyal Medyada Tepki Çeken Görüntüler! Daha Fazla İzlenmek İçin Limitleri Zorladılar... Sevgilisiyle Öpüşürken bir Yandan da Havaya Ateş Açtı: "Ne Yaşıyorsunuz Siz?"* Mynet. <https://www.mynet.com/sosyal-medyada-tepki-cekerek-goruntuler-daha-fazla-izlenmek-icin-limitleri-zorladilar-sevgilisiyle-opusurken-bir-yanda-da-havaya-ates-acti-ne-yasiyorsunuz-siz-190101289723>
- Üstün, S. (2024b, 13 Şubat). *Sonunda Bu da Oldu! Gözyaşlarıyla Vefat Eden Aile Üyesinin Videosunu Çekerek Paylaştı....Sosyal Medyadan Tepki Yağdı*. Mynet. <https://www.mynet.com/galeri/sonunda-bu-da-oldu-gozyaslariyla-vefat-eden-aile-uyesinin-videosunu-cekerek-paylasti-sosyal-medyadan-tepki-yagdi-190101287263>
- Wiener-Bronner, D. (2024). *14-year-old Died of Heart Attack After Participating in a Spicy Tortilla Chip Challenge*. CNN. <https://edition.cnn.com/2024/05/16/business/one-chip-challenge-autopsy/index.html#:~:text=A%20Paqui%20One%20Chip%20Challenge,8%2C%202023.&text=The%20chief%20medical%20examiner's%20office,a%20heart%20attack%20last%20September>
- Yaghtin, S., Safarzadeh, H. ve Karimi Zand, M. (2020). Planning a Goal-Oriented B2B Content Marketing Strategy. *Marketing Intelligence and Planning*, 38(7), 1007-1020. <https://doi.org/10.1108/MIP-11-2019-0559>
- Yelence, A., Müstecep, H. ve Özışık, Y. (2020, 27 Ağustos). *Salça Fabrikasında İğrenç TikTok Videosu!* İnternetHaber. https://www.youtube.com/watch?v=s2ILUoG1hXE&ab_channel=internethaber